

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15228574>

Mirabdullayeva SH.

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi,
Harbiy psixologiya va pedagogika kafedrasi dotsenti*

HARBIY XIZMATCHILAR BILIM VA MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK MEXANIZMLARNING O'RNI

Annotatsiya. Maqolada harbiy xizmatchilarning bilimlari, o'quv faoliyati, qobiliyatlari va mahoratlari muhim ahamiyat kasb etishi haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, ularning qiziqishlari va bilish jarayonining psixik xususiyatlari atroflicha o'rganilgan. Mazkur maqolada harbiy ishga qiziqish uyg'otish, bilimga ehtiyojni shakllantirish hamda harbiy-kasbiy mahoratni takomillashtirish jarayoni chuqur tahlil qilingan. Motiv va motivatsiya tushunchalari, shuningdek, inson psixikasi imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Jangovar tayyorgarlikni modellashtirish jarayoni va bu jarayonda ko'nikmalar, harakatlar avtomatlashuvining roli keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: harbiy xizmatchi, bilim, faoliyat, qobiliyat, mahorat, qiziqish, psixik xususiyat, ko'nikma, harakat, avtomatlashuv, motiv, motivatsiya, jangovar tayyorgarlik, modellashtirish.

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL MECHANISMS IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF MILITARY PERSONNEL

Abstract. The article discusses the significance of knowledge, educational activities, abilities, and skills of military personnel. It also thoroughly examines their interests and the psychological characteristics of the cognitive process. A detailed analysis of the process of fostering interest in military service, developing the need for knowledge, and improving military-professional skills is presented. The concepts of motive and motivation, as well as the capabilities of human psychology, are elaborated. The role of skill automation and actions in the process of modeling combat readiness is extensively highlighted.

Keywords: military personnel, knowledge, activities, abilities, skills, interest, psychological characteristics, skills, actions, automation, motive, motivation, combat readiness, modeling.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Аннотация. В статье рассматривается значимость знаний, учебной деятельности, способностей и навыков военнослужащих. Также подробно изучены их интересы и психологические особенности познавательного процесса. В статье проведен глубокий анализ процесса формирования интереса к военному делу, потребности в знаниях и совершенствования военно-профессионального мастерства. Приведены детальные сведения о понятиях мотива и мотивации, а также о возможностях человеческой психики. Широко освещена роль автоматизации навыков и действий в процессе моделирования боевой подготовки.

Ключевые слова: военнослужащий, знания, деятельность, способности, навыки, интересы, психологические особенности, навыки, действия, автоматизация, мотив, мотивация, боевая подготовка, моделирование.

KIRISH

Ma'lumki, odatda, o'quv faoliyati motivlarining ikki asosiy guruhi ajratib ko'rsatiladi – tashqi va ichki. Tashqilariga guruhning talablari, mukofotlari, tahdidlari, bosimlari va h.k. kiradi. Jiddiy motivatsiyaga ega bo'lmagan bunday ta'lim, ko'p ruhiy kuch talab qiladi va samaradorligi ham yetarli emas.

Ichki motivlar individning u yoki bu bilim va mahoratlariga erishishga mustaqil intilishini, ta'limga qiziqishini nazarda tutadi. Qiziqish qanchalik baland bo'lsa, shaxsning faolligi shuncha yuqori, natija ham shuncha ahamiyatli bo'lishi shubhasiz. Bilishga bo'lgan qiziqishlarning shakllanishi haqida gapirganda shuni ta'kidlash lozimki, qiziqish insonning predmetlarga, hodisalarga, harakatlarga tanlov munosabatini aks ettiradi. U ehtiyojlar asosida yuzaga keladi. Ammo harbiy xizmatchini u uchun ma'nisiz hisoblangan narsa bilan qiziqtirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham, istalgan o'rganilayotgan masalaga shaxsga xos va ijtimoiy ma'no berish juda muhimdir. Bilishga qiziqish, barcha ehtiyojlar kabi, katta uyg'otuvchi kuchga ega. Uni shakllantirar ekan, ofitser jangovar shaylikning samaradorligini oshirishga erishishga qodir.

ASOSIY QISM

Yuqorida ta'kidlanganidek, jangovar tayyorgarlik ma'naviy-ruhiy va jangovar sifatlar bilan birgalikda harbiy xizmatchining mahoratini ifodalovchi bilimlar, ko'nikmalar va mahoratlar yig'indisidan tarkib topadi.

Bilimlar – insonning sabab-oqibat aloqalarida va munosabatlarida aks ettirilgan predmetlar va hodisalar haqidagi ma'lumotlarning yig'indisi. Bilimlarning aks etishi so'zlarda, tushunchalarda, qonunlarda, nazariyalarda sodir bo'ladi. Predmet va hodisalarning xususiyati va aloqasi quyidagi faoliyatlarda aniqlanadi: a) xususiyatlar

namoyish etiladigan – predmetli; b) ushbu xususiyatlar idrok qilinadigan va keyin tasavvurlarda aks ettiriladigan – perseptiv; v) bu xususiyatlar tahlil etiladigan, taq-qoslanadigan va umumlashtiriladigan – fikrlash; g) ular mustahkamlanadigan va mavhumlashtiriladigan (abstraktlanadigan) – nutq [1].

Bo'ysunuvchilarini o'qitish bilan shug'ullanayotgan ofitser, bilish jarayonining psixik xususiyatlarini bilishi va hisobga olishi zarur. Ularni sanab o'tamiz.

1. Axborotni qayta ishlash uni qabul qilib bo'lgandan keyin emas, balki doim qabul qilish vaqtida amalga oshiriladi. Bunda har bir individ o'zi uchun eng muhim narsani aniqlab oladi. Shuning uchun, o'rganilayotgan ob'ekt yoki hodisalarni imkon boricha ravshan, yaqqol ifodalash, ularning eng ahamiyatli jihatlarini ta'kidlab o'tish, shuningdek, o'quvchining tajribasi va mavjud bilimlarini hisobga olish kerak.

2. Individda xos bo'lgan fikrlash turiga qarab, bilimlarni shakllantirish yoki aniq-amaliy – to'g'ri qaror topilgunicha ob'ektlarni solishtirish yo'li bilan yoki mavhumiy-mantiqiy – vositalilik, mavhum, aqliy yo'l bilan amalga oshiriladi. Bu individual xususiyatlarni hisobga olish lozim.

3. Bilimlar hosil bo'lishiga olib keluvchi axborotni qayta ishlash jarayoni, nafaqat ongli, balki tushunib yetilmaydigan (fahmlanmaydigan) xarakterga ham ega.

Maqsadga muvofiq harakat hamda ishlar (ta'sirlar)ning bajarilishi va boshqarilishining qisman avtomatlashganligi psixologiyada ko'nikma deb ataladi. Ko'nikma inson ongini “qoralama ishlarni” nazorat qilishdan ozod qilib, asosiy narsaga diqqatni to'plashga yordam beradi. Masalan, zambarakdan o'q otishda mo'ljalga oluvchining ongi nishonga jamlanadi, qurolni nishonga yo'naltirish bo'yicha harakatlar esa, avtomatik (o'z-o'zidan) amalga oshiriladi. Bu bilan noqulay

holatda harakatlarning barqarorligi, ularning rejaliligi va to'g'riligi ta'minlanadi [2, 74].

Qaysi harakatlar avtomatlashishiga qarab, ko'nikmalar turlari aniqlanadi:

1) axborotni olish avtomatizmi (turli parametrlarni ko'rib, eshitib, tatib ko'rib va h.k. aniqlash) bilan bog'liq – sensorli;

2) mushakli harakatlar avtomatizmi (qo'l va oyoqlarning mashina haydagan vaqtdagi, sport snaryadlarida jismoniy mashqlarni bajarayotgandagi ishi, musiqa asboblari chalish) bilan bog'liq – harakatlantiruvchi;

3) aqliy (to'g'ri mo'ljal bilan o'q otishda nishon nuqtasini hisoblash, mashina haydashda yo'ldagi vaziyatlarni hal qilish va boshqalar).

Ko'nikmalar hosil bo'lishi uchun quyidagi shartlarga rioya qilish lozim:

1. Harakatlarni ko'p marta ongli qaytarish.

2. Tashqaridan nazorat, yordam va to'g'rilash.

3. O'z xatolari, ularning sabablarini va bartaraf qilishni tushunish.

4. Harakatlar umumiy davomiyligini, yuklamalar sur'atlarini oshirish.

5. Mashqlarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish.

Murakkab nazariy va amaliy vazifalarni muvaffaqiyatli yechish uchun mavjud bilim va ko'nikmalarni qo'llay olish qobiliyati mahorat deb ataladi. Mahoratlarni shakllantirish bir necha yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin:

birinchidan, o'quvchilarga zaruriy bilimlarni yetkazish va ularni qo'llash bo'yicha vazifalar qo'yish yo'li bilan (muammoli ta'lim);

ikkinchidan, tipik vazifani aniqlash va uni yechish uchun zarur operatsiyalarni belgilash yo'li bilan (algoritm lashtirilgan ta'lim);

uchinchidan, qo'yilgan vazifalarni yechish uchun olingan axborotni qayta ishlash va qo'llash bo'yicha bosqichma-bosqich psixik (ruhiy) faoliyat yo'li bilan (aqliy harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish vositasidagi ta'lim).

Mahoratlar rivojlanishiga o'rganilayotgan fanga qiziqishni shakllantirish, bajara oladigan vazifalar qo'yish evaziga fikrlashni faollashtirish, ish jarayoniga qiziqtirishni qo'llab-quvvatlash, ma'qullash, yaxshi sharoitlar yaratish yo'li bilan amalga oshirish, qolish (shablon)lardan, soddalashtirishlardan, talabchanlikni bo'shashtirishdan qochish va h.k. yordam beradi.

Ammo ta'limni tashkil etishda o'quv jarayonini to'g'ri tashkil qilishning o'zi yetarli emas, bo'ysunuvchilarning qobiliyatlarini ham hisobga olish zarur.

Inson psixikasining imkoniyatlari bitmas-tuganmas, uning qobiliyatlari kombinatsiyalari ham cheksizdir. Ammo bu bebaho in'om, iste'dodni qo'llay bilish, o'zimizga va boshqalarga uni ochish, rivojlantirishda yordam berishimiz zarur.

Inson imkoniyatlarini aniqlash uchun, uning qobiliyatlarini bilish muhim. To'satdan tashkil bo'lgan guruhda bo'yi baland va past, semiz va ozg'in odamlar bo'lishi hech kimni hayron qoldirmaydi. Bunga hamma o'rgangan – albatta, odamlar har xil. Psixik farqlar esa ko'rinmaydi, garchi ular jismoniy farqlarga qaraganda, ancha katta bo'lishi mumkin. Dastlabki bilim va mahoratlar tengligida, muvaffaqiyatga teng intilishda, birdan shu narsa oshkor bo'ladiki, vazifalarni ba'zilar boshqalarga qaraganda tezroq va yaxshiroq uddalaydilar. Bu odamlarning individual-psixologik xususiyatlari sezilarli farqlarga egaligi bilan bog'liq. Bunday farqlar qobiliyatlar deb ataladi.

Qobiliyatlar – bu faoliyatning qandaydir turida muvaffaqiyatni oldindan belgilovchi, insonning barqaror (turg'un) psixologik xususiyatlari yig'indisidir.

Taniqli psixolog B.M.Teplov qobiliyatlarining uchta asosiy xarakteristikasini ajratadi:

birinchidan, bu bir insonni boshqasidan farqlovchi individual-psixologik xususiyatlar;

ikkinchidan, bu biror faoliyat bajarilishining muvaffaqiyatiga tegishli bo'lgan, faqat shunday individual xususiyatlar;

uchinchidan, "qobiliyat" tushunchasi ushbu insonda hosil bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar, mahoratlarga kelib taqalmaydi, ularni shakllantirish uchun zamin bo'lib xizmat qiladi.

Qobiliyatlarning eng muhim xususiyatlari ularning o'ziga xosligi va miqdoriy aniq (qat'iy)ligi hisoblanadi. Unisini ham, bunisini ham faqat solishtirganda aniqlash mumkin. Qobiliyatlar boshlang'ich iste'doddan, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqning aniq anatomo-fiziologik xususiyatlaridan (masalan, uning asab tizimi xususiyatlari) shakllanadi. Hamma normada tug'ilgan chaqaloqlar, garchi miqdoriy bir xil namoyon bo'lmasa-da, barcha zarur boshlang'ich iste'dodlarga ega. Biroq, umumiy xarakteristikalar bilan bir qatorda, asta-sekin yaqqol farqlar ko'zga tashlana boshlaydi. Bolalarning birida psixomotorika yaxshi rivojlanayotgan bo'lsa, boshqasida – nutq va fikrlash, uchinchisida – sonlar, ovozlar bilan operatsiyalar yaxshi rivojlanadi. Shu tariqa umumiy qobiliyatlardan maxsuslari – psixomotor, mnemik, nutqiy-fikrlash va boshqalari shakllanadi. Bu farqlarning asosida yana o'sha boshlang'ich qobiliyatlar yotadi, ammo faqat ular emas. Borgan sari ko'proq, yana boshqa vaziyatga xos mexanizmlar qo'shila boshlaydi – muvaffaqiyatdan mamnun bo'lish, mukofot, faol yordam. Inson nimani uddalay olsa, o'shani qilishni afzal ko'radi. Bunda u yangi zaxiralar topadi va mukammallashadi. Kasbiy ta'lim va faoliyat professional qobiliyatlarni keltirib chiqaradi. Qobiliyat va boshlang'ich iste'dodni "ekspluatatsiya" qilishni to'xtatish, ularning vayron bo'lishiga, buzilishiga olib keladi. Vaqtida talab qilinmagan qobiliyatlar (hatto umumiy ham) rivojlanmaydi [3].

Qobiliyatlar individual usullarning yoki faoliyatning individual stilining o'ziga xosligi

va umumiy va maxsus xususiyatlarning nisbati bilan xarakterlanadi.

Umumiy qobiliyatlar rivojlanishi intellekt darajasi va inson xususiyatlariga bog'liq. Umumiy qobiliyatlar darajasiga ta'sir qiluvchi shaxsga xos xususiyatlar quyidagilar hisoblanadi:

mehnatsevarlik va mehnatga qobiliyatlilik; diqqatni jamlashga qobiliyatlilik va kuzatuvchanlik;

rivojlangan ijodiy fikrlash, aqlning moslashuvchanligi, murakkab vaziyatlarda yo'nalishni aniqlashni bilish, adaptivlik, aqliy faoliyatning sermahsulligi.

Umumiy qobiliyatlar faoliyatning keng spektriga moyillik va bir faoliyat turidan ikkinchi faoliyat turiga o'ta olish imkoniyatini belgilab berishi mumkin. Bundan tashqari, ular ma'lum faoliyat turiga (o'qituvchilik, muhandislik, musiqiy va h.k.) kerak bo'lgan maxsus qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ijtimoiy-psixologik asos bo'lib xizmat qiladi. Bunda, shaxsdan har xil sifatlarni talab etuvchi vaziyatlarda, umumiy qobiliyatlar faoliyat samaradorligini aniqlaydi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, qobiliyatlar tug'ma bo'lmaydi. Faqat boshlang'ich iste'dod, ya'ni qobiliyatlar negizida yotuvchi biologik asoslarga tug'ma xarakterga ega. Ammo insonda mavjud bo'lgan boshlang'ich iste'dodlarning rivojlanish yoki rivojlanmasligi uning turmush sharoitlari, tarbiyasi va ta'limiga bog'liq.

Marshal G.K.Jukov, so'zsiz, strategning boshlang'ich iste'dodiga ega bo'lgan. Lekin u mana shu iste'dodini ta'lim jarayonida, kichik komandir rovida, yirik qo'shinlar qo'shilmalarining qo'mondani sifatida va, nihoyat, oliy-bosh qo'mondon rovida janglarda bevosita ishtirok etish yo'li bilan rivojlantirmaganida, uning boshlang'ich iste'dodlari rivojlanmay qolar edi.

Qobiliyatlarning mavjudligi, odatda, insonga faoliyatning tegishli turini egallashga

yordam beradi. Lekin bu u yoki bu insonda mavjud qobiliyatlar doim va soʻzsiz unga boshqalardan, bu qobiliyatlari kamroq namoyon boʻlganlardan ustunlik beradi degani emas. Insonda baʼzi yetishmaydigan sifatlarini boshqalari bilan toʻldirish, qoplab yuborish imkoniyati bor.

Qobiliyatlarni, garchi ular bir-biriga bogʻliq boʻlsa-da, bilimlar, mahoratlar, koʻnikmalar bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Istalgan mehnatsevar, tirishqoq odam bilimlar, mahoratlar, koʻnikmalarning yuksak darajasiga erishishi mumkin. Farq shundaki, qobiliyatlarning mavjudligi insonga shu natijaga tezroq erishishga yordam beradi.

Shunday qilib, harbiy xizmatchilar taʼlimining muvaffaqiyati bilimlar va mahoratlarni oʻzlashtirishning psixologik mexanizmlarini, shuningdek, oʻquvchilarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olishga bogʻliq.

Jangovar tayyorgarlikni modellashtirish bir necha bosqichlarni oʻz ichiga oladi: rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va tuzatish. Ularning barchasi qism, boʻlinma, birlashmalarda real boʻlishi kerak. Ammo buning uchun shtab va tarbiyaviy shlar organlari, barcha qoʻshin, xizmat, boʻlinma komandirlari oʻrinbosarlari faol va hamkorlikda harakat qilishlari kerak. Maʼlum bir mashgʻulotni rejalashtirish bosqichida (masalan, taktik mashqlarda), mutaxassis psixolog tomonidan rejaga asosan jangovar vaziyat psixogen omillarini ularning umumiy sonidan uchrashi ehtimoli borlari boʻyicha tekshiruv oʻtkazadi. Ushbu yondashuv alohida harbiy xizmatchi va ekipaj, boʻlinma va boshqalarning kasbiy va psixologik tayyorgarligini oldindan bilish imkonini beradi [4].

Mashgʻulotlar davomida qism shtabi tarbiyaviy ishlar boʻlimi bilan birgalikda mashgʻulotlarni tashkil etish va oʻtkazish metodikasini nazorat qilish, tahlil qilish va

tuzatishni amalga oshiradi. Bunda, psixologik tahlil oʻquv-jangovar tayyorgarlik holati va har bir mutaxassisning psixik holatini rivojlantirish dinamikasini aniqlashga imkon beradi. Ular maxsus blankalarda belgilanadi. Keyin ularning yordami bilan kasbiy tayyorgarlik davomidagi qiyinchiliklar va xatolarning sabablari, vaziyatga mos kelmasligi, taʼlim oluvchilarning ruhiy holati darajasi, ularning faoliyatidagi haddan tashqari zoʻriqish va buzilishlar aniqlanadi. Keyinchalik ushbu maʼlumotlar tegishli mutaxassislik boʻyicha harbiy xizmatchilarni tayyorlashda psixologik taʼsir metodikasini aks ettirishi muhimdir. Oʻquv natijalarini umumlashtirish bosqichida psixologik yordam boʻyicha mutaxassislar komandirlarga jangovar tayyorgarlik samaradorligini oshirish boʻyicha tavsiyalar tayyorlaydi. Psixologik taʼminot mutaxassislari mashgʻulotga yakun yasash bosqichida komandirlar uchun jangovar tayyorgarlik samaradorligini oshirish boʻyicha tavsiyalar beradilar. Tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar boʻyicha komandir oʻrinbosari jangovar tayyorgarlik holati tahlili boʻyicha maʼruza qiladi.

XULOSA

Hech qaysi kursant yoki askarda harbiy taʼlim olish umuman xatosiz boʻlmaydi. Qobiliyatli harbiy xizmatchilar taʼlim jarayonida qoʻpol xato qilmaydigan va mayda xatolarni tez toʻgʻrilaydigan, bitta xatoni hadeb qaytaravermaydigan, yaʼni jiddiy xato qilmaydigan harbiy xizmatchilardir. Ofitser taʼlim olayotganlar tomonidan qilingan xatolarni nafaqat diqqat bilan hisobga olishi, balki ularni tizimli va chuqur oʻrganishi kerak. Oʻz boʻysunuvchilari xatolarini oʻrgangan holda, ofitser asosiy masalani – qanday qilib, qisqa vaqt davomida uni oʻrgatish mumkinligini hal etishi kerak. Bunda ofitser harbiy xizmatchi xatosini nafaqat oʻzi tahlil

qilishni o'rganishi, balki bo'ysunuvchilarini qilgan xatolari va uni sabablarini tushunishga o'rgatishi kerak. Boshqa odamlar xato harakatini sabablarini tushunishga o'rgangan odamgina, o'z xatolarini sabablarini tushunishga o'rganadi[4].

Qobiliyatlarni rivojlantirish uchun to'g'ri tashkillashtirilgan psixologik tayyorgarlik muhim ahamiyatga ega. O'quv-jangovar tayyorgarlik davomida qobiliyatlarni rivojlantirish ofitserlarda harbiy xizmatchi qobiliyatining uni ta'lim olishi jarayonida qobiliyatini tartibsiz rivojlantirishga bo'lgan noto'g'ri yo'l tutishi va bu qobiliyatlarni maqsadli shakllantirishga qarshi oqlab bo'lmaydigan e'tirozidir. Maxsus tadqiqotlar ko'rsatishicha, noqulay, masalan, yozgi faoliyat uchun psixologik sifatlar, xususan, diqqat va emotsional-motor beqarorlikni sekin ko'chirilishi, yozgi o'quv davomida boshqa rivojlangan sifatlar tomonidan kuchaytirilishi munosabati bilan o'zgarishsiz qolishi mumkin. Bunday to'ldirilish uni to'ldirgan sifat bilan qobiliyatni maqsadli shakllantirish zaruriyatidan ozod qilmaydi, aksincha uni zarurligini ta'kidlaydi. Harbiy xizmatchi shaxsi qobiliyatini belgilovchi shaxs sifatleri va qobiliyatlarini maqsadli shakllantirish quyidagi umumiy psixologik qoidalarga amal qilgan holdagina sifatli o'tkazilishi mumkin:

qobiliyatlar aniq harbiy faoliyat jarayonida shakllantirilishi kerak, faqat bitta emas, turli sohalarda: o'quv, sport, jamoatchilik va boshqalarda;

mashqlarni tizimli, ongli ravishda murakkablashtirilgan holda olib borish. Ular mashaqqatli, lekin bajariladigan mashqlar natijalarini hisobga olish va tahlil qilish asosida o'quv va o'quv-mashqdagi ko'rsatkichlarni yaxshilashga qaratilgan va ular bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Ushbu umumiy qoidalarga amal qilish, qobiliyatlar va shaxsdagi barcha xususiyatlarni muvaffaqiyatli shakllantirishga imkon beradi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Военная психология: методология, теория, практика / Под ред. А. Г. Караяни, П. А. Корчемного: В 2-х кн. - М., 1998. Кн. 2.
2. Военная психология. Учебник. / А.Г. Маклаков. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 464 б.
3. Караяни А. Г. Психологическое обеспечение боевых действий личного состава частей сухопутных войск в локальных военных конфликтах.
4. Harbiy psixologiya. Darslik./. Sh. Mirabdullayeva. – O'R QK Akademiyasi, 2019. – 490 b.

